

УДК 331.101.3
DOI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, доцент, профессор;
ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье утверждается, что для усиления мотивационного воздействия на персонал организаций необходимо сочетание материальных и нематериальных средств мотивации, в результате чего обеспечивается развитие человеческих способностей и возможностей как основополагающей цели общественного прогресса безотносительно к влиянию их на деятельность и её результаты. С учётом этого обоснована целесообразность создания организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала, который базируется на оценке действующих мотивационных инструментов, установлении уровней и критериев удовлетворённости персонала трудом, определении порядка внедрения соответствующих мер по мотивации, который может быть применён в разных организациях и будет способствовать повышению эффективности их деятельности.

Ключевые слова: персонал; мотивация; организационно-экономический механизм; управление; параллельное мотивирование; критерии удовлетворения потребностей.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STAFF MOTIVATION MANAGEMENT

VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Professor;
EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The thesis that has been proven in the article is the following: a combination of tangible and intangible factors is required in order to motivate employees; such combination will result in development of human abilities and capabilities as the common goal of communal progress, without reference to one's productivity and achievements. Therefore a necessity of establishment of organizational and economic mechanisms of employees motivation management has been proven; such mechanisms are to be based on evaluation of existing motivational tools, establishment of current levels and criteria of employees' labor satisfaction, determination of order of implementation of corresponding motivational tools, which can be used in various organizations and shall contribute to improving the efficiency of their activities.

Keywords: employees; motivation; organizational and economic mechanisms; management; parallel motivation; criteria of meeting one's needs.

Актуальность. Формирование социально ориентированной рыночной экономики требует поиска новых подходов к эффективному использованию и воспроизводству трудового потенциала персонала организаций. Современные условия хозяйствования открывают перспективы создания адаптированной к международным требованиям системы мотивации персонала. На практике же процессам реформирования экономики присущи негативные явления в сфере организации и оплаты труда персонала. Это привело к углублению проблем безработицы трудоспособного населения, в частности, к снижению стоимости рабочей силы, усилению дифференциации оплаты труда между различными категориями работников, потере их квалификационного уровня, сокращению совокупных доходов. В результате этого произошла смена приоритетов в мотивации трудовой

деятельности и источниках формирования доходов, потеряна связь между мотивированием и получением конечного результата.

Переходные процессы в Донецкой Народной Республике предусматривают изменение экономической структуры организаций, что связано не только с их рыночной переориентацией, но и с созданием в сфере трудовой деятельности принципиально новой системы мотивации. В процессе труда человек создаёт материальные блага, которые удовлетворяют общественные и личные потребности. Отношение человека к труду, его поведение в производственном процессе всегда определённым образом мотивировано. Это может быть активная работа, высокопроизводительная, качественно выполненная, с энтузиазмом или наоборот, но в любом случае наблюдается действие определённого мотива. Поэтому для достижения эффективного управления человеком следует понять его мотивацию.

Вместе с тем не все организации могут удовлетворить потребности работников даже на критическом и низком уровнях, а меры по стимулированию имеют низкую эффективность, требуют поиска альтернативных путей как удовлетворения потребностей персонала, так и снижения трудоёмкости работ, рационального использования имеющегося производственного, финансового, кадрового потенциала. Именно поэтому считаем целесообразным разработку организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала, который будет базироваться на взаимном достижении целей организации и работников для наиболее полного удовлетворения их потребностей.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема мотивации персонала была и остаётся предметом исследования многих поколений учёных-экономистов. Фундаментальные понятия и современные теории, касающиеся мотивации, были разработаны в трудах таких экономистов: С. Адамс [1], К. Альдерфер [2], В. Врум [3], Е. Герцберг [4], Е. Лоулер [5], Д. МакГрегор [6], Д. МакКлелланд [7], А. Маслоу [8], Е. Мейо [9], У. Оучи [10], Г. Саймон [11], Б. Скиннер [12], Ф. Тейлор [13], А. Файоль [14] и др. Существенный вклад в развитие теории и методологии мотивации труда персонала внесли такие известные учёные: А.П. Андруник [15], В.С. Выгоцкий [16], Л.И. Дмитриченко, Л.А. Дмитриченко [17], Т.Г. Озерникова [18], К.С. Холодкова [19] и др.

Однако, несмотря на широкий круг существующих научных разработок, проблема формирования эффективной системы мотивации персонала организаций требует дальнейших исследований. Это связано с необходимостью фокусирования внимания на формировании персонала конкурентоспособного, характеризующегося высоким уровнем интеллекта, творческими способностями и стремлением к профессиональному самосовершенствованию, а также соответствующими мотивами и стимулами к труду.

Цель статьи – обоснование научно-теоретических аспектов и разработка практических рекомендаций по формированию организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала организаций, определение основных этапов его разработки и оценивания действующих мотивационных инструментов, установление уровней и критериев удовлетворённости работников трудом, определение порядка внедрения организационных, экономических и социально-психологических мер.

Изложение основного материала. Проблема мотивации была и остаётся предметом исследования многих поколений учёных-экономистов. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обуславливает множественность подходов к пониманию её сущности, природы, структуры, а также к методам её изучения, из-за чего это понятие трактуется авторами по-разному. Мотивацию можно определить как систему факторов внутреннего и внешнего воздействия, побуждающих персонал к активной деятельности для достижения как личных целей, так и целей организации. Если работник мотивирован, значит он заинтересован, а, следовательно, создана ситуация, при которой он, решая общие цели организации, удовлетворяет личные потребности и сознательно выбирает определённый тип поведения. Поэтому мотивацию можно рассматривать как явление, систему и процесс, в зависимости от аспекта исследования [18, с. 6-9].

Эволюционные изменения в экономике обуславливают необходимость создания принципиально новой системы мотивации персонала, в основу которой заложено научное обоснование её составляющих и их взаимодействие, поскольку существующие системы преимущественно построены на внешнем воздействии на работника, без учёта индивидуальных особенностей мотивации.

Исследование эволюции изучения различных элементов системы мотивации работников представляется важным для понимания того, обеспечивает ли удовлетворение потребностей, интересов, мотивов персонала достижение запланированных результатов. В процессе исследования рассмотрены и проанализированы исторические этапы развития мотивации персонала (табл. 1).

Таблица 1

Теоретико-методологические подходы к формированию мотивации персонала

Представитель	Сущность идеи	Методологическое значение
1	2	3
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД		
Школа научного управления (1885-1928 гг.)		
Ф. Тейлор [13]	Главной задачей при управлении фирмой должно быть обеспечение максимальной прибыли для предпринимателя в сочетании с максимальным благосостоянием для каждого занятого работника	Выделил объективные факторы, которые влияют на поведение человека: стимулирование труда (экономические и дисциплинарные меры). Предложил систему премиальной оплаты труда
Классическая школа управления (1920-1950 гг.)		
А. Файоль [14]	Методы стимулирования труда должны быть справедливыми и способствовать максимально возможному удовлетворению работников и руководителей	Разработал концепцию «науки администрирования»: создание чёткой иерархии в трудовых коллективах на основе организационного сочетания полномочий и ответственности
Школа человеческих отношений (неоклассическая) (1930-1950 гг.)		
Е. Мейо [9]	Проявление внимания к людям оказывает большее влияние на производительность труда, чем предыдущие методы управления, которые были направлены на достижение материальных благ	Выделил морально-психологические факторы, оказывающие влияние на трудовую активность работников
Школа поведенческих наук (1950 – по настоящее время):		
<i>а) концепция человеческих возможностей</i>		
А. Маслоу [8]	Люди мотивированы для поиска личных целей, что делает их жизнь значимой и осмысленной	Предложил универсальную теорию иерархии потребностей
Д. МакКлелланд [7]	Оценив степень выраженности мотива в обществе, можно предусмотреть тенденцию к экономическому росту	Предложил теорию приобретённых потребностей, в которой выделил 3 группы потребностей: достижение успеха, соучастие и власть
К. Альдерфер [2]	Любые потребности могут быть активными в любой момент жизнедеятельности человека	Предложил теорию ERG, в которой выделил 3 группы потребностей: потребности существования, потребности в социальной связи и потребности роста
<i>б) бихевиористские теории</i>		
Д. МакГрегор [6]	На производстве необходимо создавать условия для повышения мотивации работников, которые удовлетворяют не только их физиологические, социальные нужды, но и личностные	Разработал теорию «соучастия», в которой предложил разделить работников по приоритету экстринсивной или интринсивной мотивации (теория «X» основана на методах принуждения и угрозы; теория «Y» – на методах разрешения и поощрения)
У. Оучи [10]	Видение в индивиде только работника ограничивает возможности управления им в организации	Разработал теорию «Z», в которой акцентировал внимание на важности создания коллективов
Ф. Герцберг [4]	Если руководитель не создаёт в организации условия для самовыражения, самоутверждения работника, то улучшение условий и оплаты труда не мотивируют его к труду	Разработал двухфакторную теорию, базирующуюся на использовании двух групп факторов мотивации: внутренних и внешних, оказывающих мотивационное и демотивационное влияние на поведение человека
Б. Скиннер [12]	Негативное усиление стимулов часто вызывает непредвиденные, нежелательные последствия, а позитивное предопределяет в основном желаемые изменения – формирует поведение, повышает самооценку индивида	Разработал концепцию позитивного и негативного обучения, которая позволяет объяснить большинство поведенческих реакций, помочь руководителю в контактах с людьми, наладить систему поощрений и наказаний
Г. Саймон [11]	Предложил термин «организационное равновесие», согласно которому, если условия удовлетворяют члена организации, то организация устойчиво эффективна	Разработал концепцию «экономического бихевиоризма», согласно которой мотивация рассматривается с точки зрения группового кооперативного поведения
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД		
Количественная школа (школа стратегического управления) (1950 – по настоящее время)		
С. Адамс [1]	Человек нуждается в обществе, а общество порождает понятие справедливости, которое влияет на мотивацию человека	Разработал теорию справедливости, справедливое вознаграждение за работу приводит к повышению производительности труда персонала
В. Врум [3]	Если ожидания высокие, то сила побуждающего мотива растёт	Разработал теорию ожиданий, согласно которой мотивация персонала определяется вознаграждением
Л. Портер, Е. Лоулер	При высоких ожиданиях работника, отличных результатах его работы и большой степени	Разработали модель мотивации, в которой выделили внутренние вознаграждения, зависящие от

Продолжение табл. 1

1	2	3
[5]	удовлетворения полученным вознаграждением наблюдается сильная мотивация	результата, и внешние вознаграждения, дающиеся организацией. Соответственно, на трудовую деятельность персонала влияет справедливость этих вознаграждений

В разные исторические периоды использовались свои особые подходы к управлению персоналом и мотивации, что позволило понять, что заставляет персонал работать и выбирать определённый способ действия в процессе производства.

Извечность происхождения проблем мотивации персонала убеждает в важности её теоретического и практического значения. На протяжении многих лет (до 1861 г.) доминировала модель грубого принуждения к труду или метод «кнута и пряника», которая предусматривала такие средства мотивации как принуждение и вознаграждение. С развитием капитализма (1861 г. – конец 19 в.) началось научное осмысление проблемы мотивации трудовой деятельности.

Концептуальный подход ряда исследованных в табл. 1 школ и их представителей основан на системном подходе, что нашло отражение в содержательных теориях, в которых внимание сконцентрировано на том, что побуждает работника действовать и стимулирует его деятельность; их ещё называют теориями удовлетворённости работой. Однако данные теории базируются только на потребностях и связанных с ними факторах, определяющих поведение человека. В противоположность им, процессуальные теории, или теории процесса концентрируются на выборе поведения, способного привести к желаемым результатам под влиянием определённых инструментов.

Таким образом, исследование структуры и характера мотивов труда, потребностей, находящихся в их основе, интересов, которые работники реализуют в процессе трудовой деятельности, является важнейшим условием выработки эффективных средств и методов стимулирования и мотивации трудового поведения и способствует достижению высокого уровня производительности труда персонала организаций. Каждый из представленных в табл. 1 подходов имеет своё право на существование, свои концептуальные основы, инструментарий по изучению мотивации персонала. Они не отрицают, а наоборот, взаимодополняют друг друга.

Формирование социально ориентированной рыночной экономики требует решения практических задач управления трудовой деятельностью работников организации путём применения эффективной системы мотивации персонала, которая способствовала бы повышению их заинтересованности в качественной и продуктивной работе. В частности, новые условия хозяйствования, формирование нового мирового порядка выдвигают новые требования к разработке научно обоснованных стратегических направлений формирования на уровне организации (микроуровне) эффективного организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала, который будет базироваться на взаимном достижении целей организации и работников для наиболее полного удовлетворения их потребностей.

По теоретико-экономической сущности организационно-экономический механизм управления как категория – это сознательное воздействие субъекта управления на объекты, процессы и участников экономической деятельности, которое осуществляется с целью направления хозяйственной деятельности на достижение желаемых результатов [20]. Организационно-экономический механизм управления презентуется как совокупность организационных, экономических рычагов (каждому из которых присущи собственные формы управленческого воздействия), которые оказывают влияние на экономические и организационные параметры системы управления и способствуют соблюдению и усилению организационно-экономического потенциала, получению конкурентных преимуществ, эффективности деятельности организации в целом [19]. Следовательно, сущность организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала заключается в применении комплекса мер организационного и экономического характера, которые обеспечивают благоприятные условия деятельности организации, формируют эффективную систему мотивации для улучшения состояния человеческих ресурсов и способствуют удовлетворению потребностей работников в процессе их трудовой деятельности.

Анализ научных исследований позволил выделить следующие элементы организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала: субъекты и объекты управления; внедрение и использование этапов управления системой мотивации; совокупность принципов, критериев, методов и результатов эффективного управления системой мотивации персонала. Именно поэтому целью формирования организационно-экономического механизма управления мотивацией является построение эффективной системы мотивации персонала, которая в конечном итоге будет

отвечать следующим условиям: а) быть действенной в течение всего процесса достижения целей развития организации и не ослабевать по мере удовлетворения интересов и потребностей персонала, что достигается за счёт комплексного чередования различных методов стимулирования; б) связывать степень достижения целей развития организации с уровнем стимулирования персонала.

Главной целью организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала является формирование ресурсного обеспечения, планирование и организация комплекса средств, направленных на стабильное функционирование системы мотивации работников организаций (рис. 1).

Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления мотивацией персонала

Установленных целей можно достичь с помощью формирования и соблюдения определённых принципов, функций и методов управления мотивацией персонала.

В частности, современными исследователями обоснованы принципы, на основе которых должен базироваться организационно-экономический механизм управления мотивацией

персонала: установление чётких целей и задач (работник должен знать цели организации и задачи, которые он должен выполнить); порядок и планирование (каждое задание должно иметь срок исполнения и ответственного за его выполнение); системность (построение набора оценочных показателей для каждого направления мотивации персонала); соблюдение законодательства (правила, механизм вознаграждения и санкции должны быть установленными); пропорциональность (взаимосвязь целей организации и вознаграждения за выполненную работу); дифференциация (определение критериев размера и формы вознаграждения (наказания) как для отдельных работников, так и для коллектива); комплексная мотивация (оценка и удовлетворение личных качеств и индивидуальных потребностей) [15, с. 12-22].

Среди функций управления организационно-экономическим механизмом следует выделить: целеполагание (установление целей, формирование стратегии, прогнозирование результатов); планирование (отбор необходимых финансовых, нормативно-правовых, трудовых, информационных ресурсов); анализ (исследование текущей ситуации в организации, влияние внешних и внутренних факторов); организация (достижение целей организации); координация (создание гармонии взаимодействия субъектов и объектов организации); контроль (мониторинг персонала, установление критериев оценки труда и т.д.); мотивация (согласование целей организации с интересами работников, выбор форм и методов стимулирования); регулирование (выполнение текущих мероприятий, связанных с устранением отклонений от заданного режима функционирования системы мотивации).

Построение модели управления организационно-экономическим механизмом формирования мотивации персонала можно разделить на пять этапов. В пределах первого и второго этапов осуществляется установление целей организации, сбор, обработка, систематизация и обобщение информации (рассмотрение действующей системы стимулирования, определение функций подразделений и показателей их эффективности, установление зон ответственности, анализ выполненных работ, формирование результатов, выбор критериев эффективности). По нашему мнению, эти этапы должны также сопровождаться созданием рабочей группы специалистов (начальника отдела кадров, экономического отдела) для осуществления диагностики текущей ситуации стимулирования, проектирования и внедрения системы мотивации персонала организации.

В рамках третьего этапа специалисты осуществляют анкетирование работников с целью выявления уровней удовлетворённости потребностей и определения на этой основе стратегических альтернатив (интегральная оценка).

После проведения интегральной оценки и определения критериев и уровней удовлетворённости потребностей работников переходим к четвёртому этапу – разработке и реализации средств стимулирования согласно установленным уровням, при этом следует учитывать влияние внешних и внутренних факторов организации относительно внедрения данных средств стимулирования. На завершающем этапе оценивается эффективность введённых средств стимулирования, выявляются и устраняются все недостатки, которые были допущены в процессе разработки новой системы стимулирования, закрепляются новые механизмы стимулирования, определяется план перехода на новую систему стимулирования.

Одной из проблем в сфере организации процесса управления персоналом организаций является отсутствие взаимосвязи между субъектами и объектами мотивации. Внедряя те или иные механизмы, руководство не осуществляет комплексной оценки и мониторинга степени удовлетворённости работников применяемыми инструментами стимулирования труда, их структурой и способами реализации, что объясняется отсутствием адекватной методики оценивания соответствующих процессов. Именно поэтому только знание и применение руководителем эффективных методов стимулирования личных и коллективных интересов работников, удовлетворённость их потребностей может обеспечить повышение производительности труда, достижение определённой организацией цели. Объективная оценка эффективности удовлетворённости потребностей работников организации предусматривает обоснование соответствующих критериев и уровней.

В экономической науке критерий представляется как признак, на основе которого формируется оценка качества экономического процесса, мерило такой оценки [20]. Для полного и глубокого анализа мотивации персонала организаций необходимо оперировать данными, характеризующими качественный и количественный аспекты удовлетворённости их потребностей. Поэтому для исследования уровней удовлетворённости потребностей персонала разработан определённый перечень критериев, которые оказывают наибольшее влияние на поведение работника и мотивацию его трудовой деятельности (за основу выделения критериев принята теория иерархии потребностей А. Маслоу [8] и теория параллельности и независимости мотивационных факторов Л.С. Выготского) [16]. Для качественной оценки уровней удовлетворённости потребностей работников

организаций определены экономический (материальный), организационный и социально-психологический критерии, которые, определяя и дополняя друг друга, характеризуют качественный и количественный аспекты удовлетворения персонала и отражают наличие, действенность проявления, стихийность, широту мотивации персонала (табл. 2).

Таблица 2

Критерии и уровни удовлетворённости потребностей персонала

Высокий уровень	Средний уровень	Достаточный уровень	Низкий уровень	Критический уровень
Экономический критерий				
Участие в формировании прибыли организации	Помощь работникам и членам их семей в обучении и т.п.	Применение социальных льгот и гарантий	Применение разного рода премий	Минимальный уровень заработной платы
Организационный критерий				
Предоставление более интересной, значимой работы с перспективой карьерного роста	Участие в делах организации	Информированность о работе организации. Возможность карьерного роста	Взаимоотношения с коллегами. Возможность профессионального роста	Гуманизация труда, обогащённая содержанием работы. Установление благоприятных условий труда, рационализация режима труда и отдыха
Социально-психологический критерий				
Соответствие работы личным способностям. Награждение работников за изобретательство грамотами, медалями, путевками и т.д.	Награждение за трудовые достижения подарками, сувенирами, проведение разного рода культурных, спортивных, трудовых мероприятий	Мотивация целями (участие в коллективной работе). Благодарность, вынесенная руководителем на общем собрании. Представление организации на выставках, ярмарках	Создание в организации благоприятного социально-психологического климата, персональные поздравления от руководства по случаю праздников и семейных дат	Устная благодарность, одобрение со стороны руководства, выражение благодарности в СМИ

В результате обобщения разработанного перечня критериев установлено, что, в частности, экономический критерий удовлетворённости потребностей работников характеризует наличие надлежащего уровня заработной платы, различного рода доплат и премий, участие в прибылях организации, применение социальных льгот и гарантий, предоставление путёвок, помощь в обучении детей, что в свою очередь создаёт у работников ощущение социальной защищённости.

Организационный аспект предусматривает использование в организации гуманизации труда (трансформации процесса и условий труда таким образом, чтобы они удовлетворяли всесторонние потребности работника), явное признание заслуг работника, делегирование обязанностей, рационализация режимов труда и отдыха, развитие атмосферы трудового соревнования, наличие корпоративной культуры, стимулирование свободным временем, удобный график работы, участие в делах и информированность о работе организации, проведение культурных и спортивных мероприятий.

Социально-психологический аспект включает благодарность руководителя, вынесенную на общем собрании, награждения за трудовые достижения, изобретательство грамотами, подарками, сувенирами, создание в организации благоприятного социально-психологического климата.

На основе установленных критериев и уровней удовлетворённости потребностей персонала можно определить перспективу развития организации, достичь экономического эффекта от сочетания материальной, нематериальной мотивации, гибкого использования труда работников и разработки специфического организационно-экономического механизма управления мотивацией, который будет учитывать сложность труда, потребности работников, проявление творческой инициативы и т.п.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой убеждает в том, что развитие мотивации к результативной работе невозможно без регулирующей функции государства, прежде всего в вопросах трудового законодательства, определения минимальной заработной платы, дифференциации доходов и их индексации, оптимизации налогообложения, установления ряда социальных гарантий и льгот. Система мотивации труда в Донецкой Народной Республике должна быть не только ориентирована на устранение существующих деформаций в оплате труда, но и учитывать специфику работы государственных служащих, работников корпоративных структур и частных предприятий. Исходя из того, что механизм мотивации труда – это целостный комплекс, охватывающий экономические, социальные, психологические, моральные стимулы, необходимо управлять ими с целью повышения эффективности труда. Следует иметь в виду, что мотивационный механизм изменчив во времени и пространстве, поэтому он должен быть гибким и мобильным [17, с. 165].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Эффективность деятельности организаций и их конечные результаты находятся в неразрывной связи с возможностью управленческой системы своевременно реагировать и внедрять соответствующие средства мотивации персонала. Учитывая это, в исследовании сформирован организационно-экономический механизм управления мотивацией работников, процесс реализации которого включает пять последовательных этапов. Внедрение организационно-экономического механизма предусматривает взаимодействие и взаимодополнение материальной и нематериальной мотивации (параллельное мотивирование), выбор широкого спектра мотивационных средств, в пределах которых руководство выбирает те средства, которые имеют наибольшую ценность для его работников, а также предоставляет возможность отслеживать изменения целей организации и корректировать в соответствии с ними системы мотивации персонала.

Методика оценки уровня удовлетворённости персонала работой, которая базируется на идентификации факторов материального, организационного, социально психологического характера, позволяет своевременно информировать руководство организации об общем уровне удовлетворённости трудом и осуществлять мероприятия по совершенствованию средств мотивации. Чёткое разграничение, взаимодополнение и взаимодействие основных коррелятивов (потребностей, ценностей, стимулов, внешних и внутренних средств воздействия на персонал) способно обеспечить эффективную мотивированную деятельность работников и высокую результативность организации труда.

Список использованных источников

1. Adams J.S. Towards An Understanding of Inequality / J.S. Adams // Journal of Abnormal and Normal Social Psychology. – 1963. – № 67. – P. 422-436.
2. Alderfer C.P. Existence, Relatedness and Growth: Human Needs in Organizational Settings. – N.Y.: The Free Press, 1972.
3. Vroom V. Work and motivation / V. Vroom. – N.Y.: Wiley, 1964. – 249 p.
4. Herzberg F. Work and the nature of man / F. Herzberg. – Cleveland: Holt, 1966. – 315 p.
5. Porter L.W. Managerial Attitudes and Performance / L.W. Porter, E.E. Lawler. – Homewood: Irwin. – 1968.
6. McGregor D. The Human Side of Enterprise. – New York, 1960. – 246 p.
7. McClelland D. Human Motivation / D/ McClelland. – N.Y.: Appleton, 1985. – 213 p.
8. Maslow A.N. Motivation and Personality. – N.Y.: Harper and ROW, 1970.
9. The Enduring Legacy of Elton Mayo // Human Relations. 1998. – Vol. 5. – № 3. – P. 221-250.
10. Оучи У.Г. Методы организации производства: японский и американский подходы / У.Г. Оучи. – М.: Экономика, 1984. – 230 с.
11. Саймон Г.А. Менеджмент в организациях / Г.А. Саймон, Д.У. Смитбург, В.А. Томпсон; общ. ред. и вступ. сл. А.М. Емельянова, В.В. Петрова. – М.: «Экономика», 1995. – 335 с.
12. Скиннер Б.Ф. Технология поведения / Б.Ф. Скиннер; пер. с англ. А. Гараджи // Американская социологическая мысль. – М.: МГУ, 1994. – С. 30-46.
13. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор; пер. с англ. А.И. Зак. – М.: Контроллинг, 1991. – 104 с.
14. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: Изд-во «Республика», 1992. – 351 с.
15. Андруник А.П. Моделирование системы превентивного менеджмента персонала: организационно-экономический аспект: учебное пособие / А.П. Андруник, В.П. Чарданцев. – ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА», Пермь, 2015. – 359 с.
16. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.
17. Дмитриченко Л.И. Мотивация труда: методология исследования, модели и механизмы реализации / Л.И. Дмитриченко, Л.А. Дмитриченко // Научный вестник Полтавского университета экономики и торговли. – 2015. – № 1 (69). – С. 160-167.
18. Озерникова Т.Г. Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности: учебное пособие / Т.Г. Озерникова. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2016. – 183 с.
19. Холодкова К.С. Анализ подходов к определению сущности организационно-экономического механизма управления // Современные научные исследования и инновации. – 2016. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://web.snauka.ru/issues/2016/05/66404>
20. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 512 с. – (Библиотека словарей «ИНФРА-М»). – ISBN 978-5-16-009966-8 (print); ISBN 978-5-16-105386-7 (online) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1003268>